

DIPLOMATIK DISKURS TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Bayjanova Oqila Iskandarovna
O‘zDJTU tarjimanazariyasi va amaliyoti
kafedrasi dotsenti, f.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada diplomatik diskursning mohiyati va uni tadqiq etishga asos bo‘luvchi ilmiy-nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. Diplomantik diskurs xalqaro munosabatlar doirasida shakllanuvchi institutsional muloqot turi bo‘lib, unda til birliklari siyosiy manfaatlar, muvozanat, murosaga erishish va yashirin-pragmatik maqsadlarni ifodalash vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqotda pragmalingvistika, kognitiv lingvistika hamda diskurs tahlili nazariyalari asosida diplomatik nutqning strategik xususiyatlari, xususan efemizatsiya, neytrallash va muloyimlik strategiyalarining funksional o‘rni haqida mustaqil ilmiy mulohazalar bildiriladi. Natijada, diplomatik diskurs global siyosiy kommunikatsiyaning murakkab, ko‘p qatlamli va maqsadga yo‘naltirilgan til tizimi sifatida talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: diskurs, diplomatik diskurs, lingvopragmatika, diplomatik strategiya, diskurs maktablari, kommunikatsiya

Аннотация. В данной статье анализируются сущность дипломатического дискурса и научно-теоретические подходы, лежащие в основе его исследования. Дипломатический дискурс представляет собой институциональный вид коммуникации в сфере международных отношений, где языковые единицы функционируют как средство выражения политических интересов, поддержания баланса, достижения компромисса и передачи скрытых прагматических целей. В исследовании на основе теорий прагмалингвистики, когнитивной лингвистики и дискурс-анализа рассматриваются стратегические особенности дипломатической речи, в частности функции эфемизации, нейтрализации и стратегий вежливости. В результате дипломатический дискурс трактуется как сложная, многоуровневая и целенаправленная система глобальной политической коммуникации.

Ключевые слова: дискурс, дипломатический дискурс, лингвопрагматика, дипломатическая стратегия, школы дискурса, коммуникация

Annotation. This article analyzes the essence of diplomatic discourse and the scientific-theoretical approaches that underpin its study. Diplomatic discourse is an institutional type of communication within international relations, in which linguistic units serve as tools for expressing political interests, maintaining balance, achieving compromise, and conveying implicit pragmatic intentions. Drawing on the theories of pragmalinguistics, cognitive linguistics, and discourse analysis, the study examines the strategic features of diplomatic speech, particularly the functional roles of euphemization, neutralization, and politeness strategies. Consequently, diplomatic discourse is interpreted as a complex, multilayered, and goal-oriented system of global political communication.

Keywords: discourse, diplomatic discourse, linguopragmatics, diplomatic strategy, discourse schools, communication.

So‘ngi yillarda kommunikatsiya jarayonida yuzaga keladigan lisoniy birliklar bilan bir qatorda nolisoniy (pragmatik, ruhiy, ijtimoiy-madaniy) omillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish tilshunoslikda “diskurs” atamasining kengroq tatqiq etilishiga olib kelmoqda. Zamonaviy tilshunoslikda diskurs tushunchasi lingvistik termin sifatida XX asrning o‘rtalarida keng yoyilishni boshladi. Ushbu tushuncha hozirgi kunda fanlararo tadqiqotlar mavzusi hisoblanmoqda. Nazariy tilshunoslikdan tashqari boshqa sohalar va yo‘nalishlarda ham diskurs tushunchasi keng qo‘llanilmoqda. Masalan:

komputer tilshunosligi va sun'iy intellekt, psixologiya, falsafa va mantiq, sotsiologiya, pragmatologiya, psixolingvistika, huquq, pedagogika, siyosat, diplomatiya va boshqa diskurs bilan bog'liq fan va tadqiqot sohalarining ham obyektiga aylanmoqda. Diskurs leksemasi dastlab lotin tilida "discursus" ("harakat", "oldinga va orqaga yugurmoq") tarzida qo'llanilgan bo'lib, keyinchalik fransuz tilida "suhbat", "muloqot", "nutq" ma'nolarida qo'llanila boshlangan¹. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, diskurs lingvistik termin sifatida foydalanilguniga qadar mantiqiy va epistemologik jihatdan sharhlangan va uni birinchi bo'lib izohlagan tilshunos olim F. de Sossyurning izdoshi fransuz lingvisti Emile Benveniste hisoblanadi. U F. de Sossyur tomonidan kiritilgan til sistema (langue) sifatida va til nutq sifatida (parole) oppozitsiyalarini ma'qullamaydi va nutq (parole) so'zining o'rniga diskurs atamasini kiritib, til va diskurs oppozitsiyalarini qo'llashni taklif etadi. Uning fikricha: "Diskurs gapning yuqori turadigan sathi bo'lib, har doim voqea-hodisa sifatida namoyon bo'ladigan va so'zlovchi nutqi orqali faollashadigan diskret (alohida) harakatdir"², Diskurs lingvistik termin sifatida fanga ilk marotaba 1952-yilda Amerikalik olim Z.Harrisning "Discourse Analysis" maqolasida keltirilgan bo'lib, tilshunos diskursni "Bir vaziyatda bir yoki bir nechta shaxslar tomonidan vujudga keltiriladigan og'zaki yoki yozma gaplar yig'indisi", – deya tarif bergan³. Shuningdek, E.Popova siyosiy diskursning madaniy – lisoniy xarakteristikalarini tahlil etar ekan, "nutqiy faoliyatning diskurs aspekti madaniy – tarixiy, ijtimoiy va vaziyat nuqtai nazarlaridan muloqotni tahlil etishdir", deydi va diskursni o'zini lingvistik va ekstralingvistik omillar bilan bevosita bog'liq bo'lgan nutq va nutqiy asarlarning turli ko'rinishlari sifatida talqin etadi⁴. A.Shevchenko ikki yo'nalishdagi ta'riflarni farqlaydi. Birinchi yo'nalishga ko'ra, diskurs nutqiy bayon ko'rinishidagi tasavvur bo'lib, o'z ichiga zaruriy lisoniy va nolisoniy elementlarni qamrab olgan hukm shakli sifatida talqin etiladi. Ikkinchi yo'nalishga ko'ra esa, diskursni kogerent matn, dialog, hukmlar guruhi, gapdan katta birlik sifatida tariflaydi⁵.

Mishel Fuko bu so'zni keng qamrovli ma'noda ko'rib chiqib, diskursni lisoniy emas, balki umummadaniy tushuncha deb hisoblaydi. Uning fikricha: "... Diskurs, shubhasiz – belgi hodisasi, lekin bu - narsalarni ifodalash uchun belgilarning shunchaki ishlatilishidan ko'ra ko'proq ish bajaradigan hodisa. Aynan uning ana shu ko'proq ish bajarishi uni til va nutqqa qiyoslab bo'lmazligini ta'minlaydi"⁶. M.Fuko tushunchasi bo'yicha diskurs birligi va "atom"i esa bu fikrdir. Fikrlar majmui diskursiv formatsiyalarni tashkil etadi. Fuko formatsiyalariga insoniyat jamiyatining iqtisodiyot, siyosat, tibbiyot, tirik jonzorlar haqidagi fanlar kabi iqlimiy diskurs haqida gapirishga izn beradigan diskursni, tabiiy tarix diskursini, psixiatriya diskursini kiritadi. Fukoning tan olishicha, "diskurs" tushunchasining bunday qo'llanilishi hamma tomondan qabul etilmagan, biroq tilshunoslar unga butunlay boshqacha ma'no beradilar. Tilshunoslik bo'yicha tadqiqotlarda "diskurs" ekstralingvistik, pragmatik, ijtimoiy madaniy, psixologik va boshqa faktorlar bilan birgalikdagi bog'langan matn deb talqin qilishadi.

Yu.S. Stepanov diskursga V.Z. Demyankov bergan ta'rifni eng yaxshi ta'rif deya hisoblaydi. "Diskurs – bitta gapdan yoki mustaqil gap qismidan ko'proq matnning ixtiyoriy fragmenti. Ko'pincha, (lekin doimiy emas) qandaydir tayanch konsept atrofida jamlanadi. Harakatlanadigan shaxslar, obyektlar, holatlar, zamonlar, harakatlarni tasvirlaydigan umumiy kontekstni hosil qiladi. Diskurs gaplarning ketma-ketligidan emas, uni hosil qiladigan, talqin etadigan, diskurs bilan "yaratiladigan" olam tomonidan aniqlanadi". Qayd etish kerakki, ta'rifning bu qismida V.Z.Demyankov diskursning

¹Инжечик А. К истории развития понятия «дискурс» в современной лингвистике // Доклады Башкирского университета. – 2019. – №6. – С. 642.

² Goodrich P. Legal Discourse: Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal analysis. – London: The Macmillan Press LTD, 1987. – P. 135

³ Harris Z. Discourse analysis // Language. Robins R. H. General Linguistics. An Introductory Survey. – London, 1971. – P. 27; 1952. – №1. – P.3.

⁴ Попова Е.А. Культурно-языковые характеристики политического дискурса (на материале газетных интервью). Дис. ...канд. филол. наук. – Волгоград. 1995. – С. 187.

⁵ Shevchenko A. Discursive analysis of mass media texts. // bulletin of Russian Communication Association "Theory of communication and applied communication". Issue 1 / edited by I.N. Rozina, 2002. – P. 153-160. (168)

⁶ Фуко М. Археология знания / М.Фуко. – Киев: Ника – центр, 1996. – С. 207.

intensional tuzilishini ifodalayapti, chunki bu yerda gap talqin etuvchi olam haqida, ya'ni intensional gorizont va interpretatsiya konteksti haqida ketyapti. Shu bilan birga diskurs mantiqiy tuzilishga ham ega deb hisoblaydi ushbu ta'rif muallifi. Diskurs uchun boshlang'ich tuzilish kon'yunksiya, diz'yunksiya va boshqa mantiqiy munosabatlari bilan o'zaro bog'langan elementar propozitsiyalar ketma-ketligi ko'rinishiga ega. Diskurs elementlari: bayon etilgan voqea-hodisalar, ularning qatnashchilari, performativ axborotlar va hodisalar emas, ya'ni, a) hodisalardan keyingi holatlar; b) hodisalarni aniqlashtiradigan fon; v) voqea-hodisa qatnashchilari bahosi; g) diskursni voqealar bilan solishtiridigan axborot⁷ kabilar.

Darhaqiqat, olimlarning ko'p yillik tadqiqotlariga asoslanib diskurs tahlilini o'rgangan bir nechta maktablar mavjud ekanligi aniqlangan va ular bir-biridan o'ziga xos ilmiy yondashuvlari va an'analari bilan farq qiladi. Ushbu yondashuvlar orasida Anglo-Amerika, Fransuz, German-Avstriya va Rus diskurs tahlili maktablari alohida ahamiyatga ega⁸:

Anglo-Amerika maktabi (XX asrning 50-yillaridan boshlab) diskursni mantiqiy-pragmatik yo'nalishda, ya'ni ko'proq matn va uning ichidagi gaplar o'rtasidagi munosabatni tahlil qilish va idrok etishga asoslangan. Ushbu maktab namoyondalari E.Sepir, T.van.Deyk, Z.Harris, B.Uorf, R.Heysan, J.Martin, J.Sinkler, M.Grigori va boshqalar bo'lib, ularning fikricha, diskurs axborot jo'natuvchisi va uni qabul qiluvchi shaxs orasidagi interaktiv muloqot, izchil nutqdir. Demak, tadqiqotchilar eng avvalo og'zaki nutqqa alohida e'tibor qaratganlar va diskursni dialogik muloqotga ekvivalent holatda ko'rib, uni Z. Harris terminologiyasiga muvofiq "bog'langan nutq" ("connected speech") sifatida talqin qilganlar⁹.

Fransuz maktabi (XX asrning 60-yillaridan boshlab) diskurs analizining sotsio-semiotik yo'nalishiga asos solgan bo'lib, uning namoyondalari sifatida R.Bart, M.Fuko, R.Roben, P.Serio, M.Peshe, G.Parre va J.Derrida va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Ularning qarashlariga ko'ra, diskurs tahlili bu muayyan ijtimoiy institutlar doirasida ishlab chiqilgan, tarixiy-madaniy sharoitlar hamda intellektual-paradigmatik kontekst bilan uzviy bog'liq bo'lgan matnlarning ijtimoiy-ma'no konstruksiyasini, ideologik qatlamlarini va semantik-struktural xususiyatlarini tizimli tahlil qilish jarayoni deb bilishgan.

German-Avstriya maktabi (XX asrning 70-yillaridan boshlab) esa fransuz olimi M.Fukoning diskurs konsepsiyasi asosida rivojlangan va ushbu maktab vakillari (U.Maas, Z.Eger, J.Link va boshqalar). Diskurs, ularning nazarida, muayyan tematik yo'nalish atrofida integratsiyalashgan matnlar tizimi bo'lib, u ijtimoiy-madaniy kontekst va siyosiy-ideologik amaliyotlarning lingvistik aksi deb bilishgan.

Rus maktabi (XX asrning 70/90-yillaridan boshlab) da (V.I. Tyupa, I.V.Silanyev, Y.V.Shatin, P.P.Shkarenkov) diskurs "kommunikativ voqea" sifatida T.van. Deykning paradigmasida tasvirlangan. Volgograd vakillari (V.I.Karasik, M.R.Zeltuxina, E.A.Popova, E.I.Sheigal va boshqalar) esa diskursni "hayotga singib ketgan lingvosotsiologik hodisa" sifatida talqin etadi¹⁰.

Yuqorida tilga olingan turli nazariy maktablar vakillarining qarashlarini inobatga olgan holda, diskurs barcha lingvistik (ya'ni til birliklari va ularning kombinatorik xususiyatlari) hamda ekstralingvistik (ijtimoiy, madaniy, ideologik, pragmatik) omillarning murakkab integratsiyasidan tashkil topgan, kommunikativ muqolot jarayonida aktual (jonli) holatda namoyon bo'ladigan dinamik struktura hisoblanadi.

Yu.S. Stepanov diskursni muqobil dunyo, fakt, sabab tushunchalari bilan bog'laydi. U shuningdek, diskursni alohida ijtimoiy borliq ko'rinishida namoyon

⁷ Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Ю.С.Степанов // Язык и наука конца XX века. – М.: Российский Государственный гуманитарный институт, 1995. – С. 35-73.

⁸ Коновалова М. Глобальные категории когерентности и интертекстуальности в юридическом дискурсе. Дисс. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2008. – С. 14-15.

⁹ Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – Москва: «Флинта» / «наука», 2013. – С.105-112.

¹⁰ Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – Москва: «Флинта» / «наука», 2013. – С.105-112.

bo‘lgan “til ichidagi til” sifatidagi keng lingvo-falsafiy izohni beradi¹¹. Bunda diskursni shunchaki til sifatida grammatika, stil yoki leksikon kabi hisoblab bo‘lmaydi. U eng avvalo, matnlarda mavjud, lekin shunday matnlardaki, ularning ortida alohida grammatika, alohida leksikon, alohida so‘z ishlatilish va sintaksis qoidalari, alohida semantika mavjud bo‘lgan matnlarda, bir so‘z bilan aytganda diskurs alohida dunyodir. Garchi Yu.S. Stepanov diskursni matnlarda mavjudligi haqida aytgan bo‘lsa-da, uning diskursni alohida dunyo sifatida ko‘rishi diskurs matn doirasidan tashqari tushuncha deb xulosa qilishga olib keladi.

Xorijlik tilshunos olimlarning diskurs tushunchasini qay tarzda aniqlashganliklarini ham ko‘rib chiqishimiz mumkin. Debori Shifrin bu tushunchaga uch taraflama yondoshadi. 1) yondoshuv tilshunoslikning formal yo‘naltirilgan pozitsiyasidan diskursni shunchaki gap yoki so‘z birikmasi darajasidan yuqorida turadi deb hisoblaydi - “language above the sentences or above the clause”¹² 2) yondashuv diskursga “the study of discourse is the study of any aspect of language use” (ukaz.soch.:69.) hamda “tilning turlituman ishlatilishi” sifatida funksional ta‘rif beradi. Bu yondashuv tilning keng ijtimoiy-madaniy kontekstdagi vazifasini o‘rganishni nazarda tutadi. 3) yondashuv shakl va funksiyaning o‘zaro harakatini ta‘kidlaydi: diskurs-fikr - “discourse as utterances” (ukaz.soch.:70). Bu ta‘rifga ko‘ra diskurs “gapdan kattaroq” bo‘lgan lisoniy tuzilmalarning ajratib olingan primitiv yig‘indisi emas, balki til ishlatilishining funksional tashkil qilingan, kontekstuallashgan birliklarining majmuidir.

Robert de Bograndning ushbu tushunchaga yondashuvi shubhasiz qiziqish uyg‘otadi. Olim bu tushunchani boshqacha nazar bilan, aytish mumkinki, mutlaqo original kontekstda yoritadi. Bogrand ta‘kidlaydiki, real dunyoda til o‘z-o‘zicha mavjud emas. “Siz kanal sohilida sayr etayotgan golland tilini, bir chashka choydan huzur qilayotgan ingliz tilini yoki qandaydir ish bilan mashg‘ul nemis tilini topolmaysiz. Siz faqat diskurslarni, ya‘ni real kommunikativ voqealarni topasiz”¹³.

Bunday nuqtai-nazarni diskurs nazariyasini ishlab chiqqan yetakchi olimlardan golland tilshunosi T.van Deyk ham bildiradi. U ham diskursni kommunikativ hodisa deb hisoblaydi. Kishilar tilni o‘z fikr va g‘oyalarini uzatishda ishlatadilar. Bu o‘z navbatida murakkabroq ijtimoiy harakatlarning bir qismi hisoblanadi¹⁴. T. van Deykning tushuntirishicha, diskurs – bu tilning ishlatilishi, fikr va e‘tiqodlarning berilishi, nutqiy ta‘siridir. Diskurs tushunchasini ko‘rib chiqishda “diskurs” va “matn” o‘zaro munosabatlariga oydinlik kiritishni talab etadi.

V.G. Borbotkoning ta‘kidlashicha, matn diskursga nisbatan umumiyroq tushunchadir. Olimning fikricha, diskurs ham matn, faqat kommunikativ birliklardan tashkil topgan matn. Gaplarning kattaroq birliklarga birikishi va ularning ichki ma‘noviy bog‘lanishlarga ega bo‘lishi ularni bir butun tuzilma deb hisoblashga imkon beradi. Diskurs deb, masalan, hikoya, matnlar, maqolalar, chiqishlar, she‘rlarni hisoblash mumkin. Shu bilan birga V.G. Borbotko diskursning “yuqori kommunikativ birlik” sifatidagi statusini inkor qilmaydi¹⁵.

Ba‘zi tilshunoslar “diskurs” va “matn” kategoriyasini farqlashga harakat qilib, bu tushunchalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishni aniqlamoqchi bo‘ladilar.

¹¹ Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка / Ю.С. Степанов. – М.: “Языки русской культуры”, 1998. – С. 784.

¹² Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / М.Л. Макаров. – Тверь: Изд-во Тверского госуд. университета, 1998. – С. 199.

¹³ Beaugrande de R. The Story of Discourse Analysis / R. de Beaugrande // Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. – London-Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications, 1997. Vol.1. – P. 35-63.

¹⁴ Dijk van T.A. The Study of Discourse. Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction / van T.A. Dijk. – London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications. – 1997. – Vol.1. – P. 352.

¹⁵ Борботько В.Г. Элементы теории дискурса / В.Г. Борботько. – Киев: Вища школа, 1981. – С. 104. (144).

Diskursni “matn plyus situatsiya”, matnni esa “diskurs minus situatsiya” qabilida tasniflashni taklif etadilar¹⁶.

Ba’zan bu kategoriyalarni farqlashda yozma matn og’zaki matnga qaramaqarshi qo’yiladi. I.R. Galperinda matnning quyidagicha izohini uchratishimiz mumkin. “Matn – nutqiy ijodning yozma shaklda ko’rinishi”¹⁷. Z.Ya. Turaeva og’zaki nutqni e’tibordan chetda qoldirib, matnning juda tor ta’rifini beradi. Uning ta’kidlashicha, “matn – yozma hujjat shaklida obyektlangan tugallanganlikka ega nutqiy ijodiy jarayonning mahsuli”.

O’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, zamonaviy tilshunoslikda “diskurs” tushunchasi har-hil yondoshuvlarga bo’ydir. Masalan: A.M. Kaplunenko “diskurs” va “matn” tushunchasi munosabatini aniq ifodalaydi. Olimning fikriga ko’ra “diskurs ancha keng universal tilshunoslik obyekti bo’lib, u nafaqat nutqning til strukturasi o’z ichiga oladi, balki kommunikativ vaziyatlarning bir tipdagi parametrlarini, kommunikantlarning o’ziga xosliklarini, muloqot qurilishi strategiyasini o’z ichiga oladi. Diskursdan farqli ravishda matn nutqning struktur-ma’noviy parametrlari doirasidan tashqari chiqmaydigan ancha o’ziga xos va tor ko’rinishni namoyon qiladi. Diskursni bunday keng tushunish, bugungi kunda barcha lingvistik adabiyotlarda uchraydi. Albatta, bularning hammasini asos sifatida qamrab olish qiyin.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, diplomatik diskurs xalqaro munosabatlarda strategik maqsadlarga xizmat qiluvchi maxsus kommunikativ tizim bo’lib, uning tarkibiy unsurlari pragmatlingvistika, kognitiv lingvistika va diskurs tahlili doirasida izohlanadi. Diplomatik nutqda efemizatsiya, neytrallash va muloyimlik kabi strategiyalar siyosiy muvozanatni saqlash, keskinlikni kamaytirish va konstruktiv muloqotni ta’minlashga qaratilgan. Xulosa qilib aytganda, diplomatik diskurs global siyosiy muloqotning mazmunini shakllantiruvchi, ko’p qatlamli va maqsadga yo’naltirilgan til tizimi sifatida alohida ilmiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Инжечик А. К истории развития понятия «дискурс» в современной лингвистике // Доклады Башкирского университета. – 2019. – №6. – С. 642.
2. Goodrich P. Legal Discourse: Studies in Linguistics, Rhetoric and Legal analysis. – London: The Macmillan Press LTD, 1987. – P. 135
3. Harris Z. Discourse analysis // Language. Robins R. H. General Linguistics. An Introductory Survey. – London, 1971. – P. 27; 1952. – №1. – P.3.
4. Попова Е.А. Культурно-языковые характеристики политического дискурса (на материале газетных интервью). Дис. ...канд. филол. наук. – Волгоград. 1995. – С. 187.
5. Shevchenko A. Discursive analysis of mass media texts. // bulletin of Russian Communication Association “Theory of communication and applied communication”. Issue 1 / edited by I.N. Rozina, 2002. – P. 153-160. (168)
6. Фуко М. Археология знания / М.Фуко. – Киев: Ника – центр, 1996. – С. 207.
7. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Ю.С.Степанов // Язык и наука конца XX века. – М.: Российский Государственный гуманитарный институт, 1995. – С. 35-73.
8. Коновалова М. Глобальные категории когерентности и интертекстуальности в юридическом дискурсе. Дисс. ...канд. филол. наук. – Челябинск, 2008. – С. 14-15.
9. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – Москва: «ФЛИНТА» / «наука», 2013. – С.105-112.
10. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – Москва: «ФЛИНТА» / «наука», 2013. – С.105-112.
11. Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка / Ю.С. Степанов. – М.: “Языки русской культуры”, 1998. – С. 784.

¹⁶Ostman, Virtanen 1995:240

¹⁷Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р.Гальперин. – М.: Наука, 1981. – С. 18. (140).

12. Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / М.Л. Макаров. – Тверь: Изд-во Тверского госуд. университета, 1998. – С. 199.
13. Beaugrande de R. The Story of Discourse Analysis / R. de Beaugrande // Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. – London-Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications, 1997. Vol.1. – P. 35-63.
14. Dijk van T.A. The Study of Discourse. Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction / van T.A. Dijk. – London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications. – 1997. – Vol.1. – P. 352.
15. Борботько В.Г. Элементы теории дискурса / В.Г.Борботько. – Киев: Вища школа, 1981. – С. 104. (144).
16. Ostman, Virtanen 1995:240
17. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р.Гальперин. – М.: Наука, 1981. – С. 18. (140).